

La relación alimentación-patología en la carrera Licenciatura en Nutrición

Pathology- food relationship in the degree in Nutrition

Ana Beatriz García-Martín*

✉ anag18568@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0007-8140-7150>

Nereyda Pérez-Sánchez**

✉ nereyda@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-1113-9561>

Yunaysis Lorenzo-Fernández**

✉ yunaysis@unica.cu

 <https://orcid.org/0009-0007-2265-7491>

*Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

El objetivo del artículo es caracterizar la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos y el nivel de preparación de los estudiantes para realizar la orientación a la población con respecto a la relación alimentación-patología, en la carrera Licenciatura en Nutrición. Fueron utilizados como métodos teóricos el análisis-síntesis e inductivo-deductivo. Del nivel empírico: análisis de documentos, entrevista grupal, observación participante, encuesta y prueba pedagógica. Se seleccionó una población de 10 estudiantes del tercer año de la carrera en la provincia Ciego de Ávila. Como fuentes de información participaron profesores, el coordinador de carrera y el jefe de disciplina. Se develaron insuficiencias en la preparación de los estudiantes en cuanto a patologías, parámetros bioquímicos y tratamientos dietéticos, que limitan la orientación a la población respecto a la relación alimentación-patología.

Palabras clave: orientación a la población, preparación de los estudiantes, relación alimentación-patología

Abstract

The objective of this article is to characterize the preparation of students for the orientation to the population regarding food disease in the Nutrition degree. Theoretical methods such as analysis-synthesis and inductive-deductive were used. From the empirical level the analysis of documents, the group interview, the participant observation, the survey and the pedagogical test. A population of 10 students of the third year of the aforementioned career in Ciego Ávila province. As sources of information participated professors, the career coordinator and the chief of discipline. Insufficiencies were unveiled in the preparation of students in terms of: pathologies, biochemical parameters and dietary treatments. This limits the orientation to the population regarding the Pathology Food relationship, during work education.

Keywords: food pathology relationship, population orientation, student's preparation

Introducción

El incremento de patologías crónicas no transmisibles, asociadas a hábitos alimenticios inadecuados constituye una realidad que afecta las poblaciones a nivel internacional, con expresión en países desarrollados y en vías de desarrollo. En tal sentido son numerosas las investigaciones relacionadas con la nutrición. Estudios como los de Arévalo et al. (2020), Chambergo (2020), Solano et al. (2020), Bernui y Delgado (2021) y Bischoff (2022), han incursionado en el estudio de la Nutrición en Adultos, con una perspectiva clínica que les ha permitido proponer manejos alimentarios e intervenciones nutricionales en diferentes patologías, así como los riesgos nutricionales en adultos mayores.

El contexto cubano no escapa a esta situación. En los últimos años ha existido un creciente interés por la nutrición, como uno de los componentes más importantes para el mantenimiento de la salud y en el tratamiento de diversas patologías que pueden presentarse a lo largo de la vida del individuo.

La formación del nutricionista con perfil universitario en Cuba ha transitado de un Plan de estudio D a un Plan E, que incorporó nuevos contenidos en aras de dotar al nutricionista de una formación integral para el diagnóstico y la intervención en sus áreas de desempeño. En el Plan de Estudio E vigente en la carrera Licenciatura en Nutrición, la disciplina Nutrición es

la disciplina principal integradora de la formación, desde la cual se potencia la Educación en el Trabajo. Una de las asignaturas que se enriqueció con estos cambios fue la asignatura Nutrición en Adultos que se imparte en el tercer año, en su segundo período. Esta asignatura consta de 132 horas clases presenciales, de ellas 36 horas son teóricas y 96 horas de Educación en el Trabajo (MINSAP, 2020).

En el estudio de la Nutrición en Adultos se aborda la importancia de la alimentación y nutrición en el proceso salud-enfermedad y las técnicas diagnósticas y de intervención nutricional en las diferentes enfermedades. Se enfatiza en el manejo nutricional de los adultos, en los trastornos nutricionales y enfermedades carenciales, en la evolución de las diferentes enfermedades y su terapéutica, así como la evaluación nutricional en estas etapas. Se introducen elementos que le permitirán al nutricionista un enfoque práctico del grado de individualización y personalización del manejo nutricional de cada individuo (Santana, 2019).

Al cursar la asignatura Nutrición en Adultos los estudiantes deben adquirir habilidades para su práctica profesional, que les permitirán realizar intervenciones nutricionales teniendo presente la selección de los alimentos que los pacientes deben consumir y cuáles no, a partir del conocimiento sobre la sintomatología de la enfermedad que presentan. Además, deben aprender a interpretar los parámetros bioquímicos normales de los pacientes en la etapa adulta, para poder orientar al paciente respecto a su tratamiento dietético. El accionar de los estudiantes está encaminado a la obtención de información a través de indicadores dietéticos, clínicos, antropométricos y bioquímicos, con la finalidad de brindar consejería respecto a su alimentación y correcta nutrición.

Sin embargo, a partir del análisis del proceso formativo de los estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Nutrición en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, se constató que se aprecian insuficiencias en la preparación de los estudiantes para la orientación a la población respecto a la relación alimentación-patología durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo, las cuales se expresan en: limitaciones para identificar adecuadamente las patologías y su sintomatología, en la interpretación de los resultados de análisis de parámetros bioquímicos, dificultades en la selección de los alimentos permitidos y prohibidos para las diferentes patologías presentes en el adulto, en la determinación de los

requerimientos nutricionales de la población adulta y sus recomendaciones nutricionales.

Por tanto, el objetivo de la investigación se orienta a caracterizar la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos y el nivel de preparación de los estudiantes para realizar la orientación a la población con respecto a la relación alimentación-patología en la carrera Licenciatura en Nutrición. En el estudio se seleccionó como población a los 10 estudiantes del tercer año de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas en la provincia de Ciego de Ávila. En calidad de fuentes de información, participaron cinco profesores y dos directivos académicos de la referida carrera, a los que se les realizó una entrevista grupal.

En el proceso investigativo se utilizaron métodos y técnicas de investigación del nivel teórico y empírico. De los métodos teóricos, se empleó el histórico-lógico, que permitió revelar las tendencias del proceso de enseñanza aprendizaje y la dinámica de la asignatura Nutrición en Adultos de la carrera Licenciatura en Nutrición. El análisis-síntesis se utilizó a lo largo de todo el proceso investigativo. El inductivo-deductivo facilitó la determinación de las causas de las insuficiencias en la preparación de los estudiantes para la orientación a la población durante su formación en la Educación en el Trabajo.

Del nivel empírico se utilizó el análisis de documentos, para estudiar la concepción de la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos de la carrera Licenciatura en Nutrición, desde el programa y la preparación metodológica de la asignatura, la disciplina y el plan de estudio de la carrera. La entrevista grupal a cinco profesores del claustro, coordinador de carrera y jefe de disciplina permitió profundizar en la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos y su proyección desde la disciplina y la carrera.

La observación participante se utilizó para analizar el comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de las intervenciones nutricionales, como expresión de su preparación para la orientación a la población en la Educación en el Trabajo. La encuesta a los estudiantes se empleó para evaluar el nivel de preparación de los estudiantes en los contenidos sobre las patologías, su sintomatología, expresión en parámetros bioquímicos, y el establecimiento de la relación alimentación-patología.

La prueba pedagógica fue empleada para evaluar el nivel de preparación de los estudiantes en los contenidos sobre las patologías, su sintomatología, su expresión en parámetros bioquímicos y el establecimiento de la relación alimentación-patología. Como procedimiento matemático-estadístico se empleó el análisis porcentual.

La investigación se sustenta metodológicamente en la perspectiva general dialéctico materialista con un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. Es una investigación explicativa y aplicada. En el análisis de la información se partió de valorar el proceso de formación del profesional, el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Médica Superior, la carrera Licenciatura en Nutrición y de modo particular en la asignatura Nutrición en Adultos.

En cuanto a los procedimientos seguidos, se determinaron los indicadores para analizar la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos y el nivel de preparación de los estudiantes para realizar la orientación a la población con respecto a la relación alimentación-patología. Se diseñaron y aplicaron los instrumentos a la población y las fuentes de información seleccionadas. Se realizó el análisis e interpretación de las informaciones recopiladas. Como resultado de su integración se develaron las potencialidades y limitaciones que caracterizan la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos y el nivel de preparación de los estudiantes para realizar la orientación a la población, respecto a la relación alimentación-patología en la carrera Licenciatura en Nutrición.

Desarrollo

El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos de la carrera Licenciatura en Nutrición

La formación de profesionales de nivel superior es el proceso que, de modo consciente y sobre bases científicas, se desarrolla en las instituciones de educación superior para garantizar la preparación integral de los estudiantes de las carreras universitarias. Esta preparación se concreta en una sólida formación científico técnica, humanista y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos, con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes y creadores (MES, 2022).

El proceso de formación del profesional puede entenderse como un sistema ordenado y gradual

de actividades que se ponen en práctica desde una institución universitaria, para contribuir a la especialización del estudiante en ella matriculado, a partir de las influencias ejercidas por los agentes formativos que le facilitan la culminación del currículo que lo certifica para la obtención de un título universitario. A esta arista de análisis habría que añadir los resultados esperados en materia de los compromisos del futuro profesional en la solución científico-técnica a los problemas de la sociedad, desde la puesta en práctica de sus saberes, habilidades y valores, activamente adquiridos.

En este proceso se articulan conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel científico y tecnológico, adaptados a las dinámicas del desarrollo socioeconómico del entorno nacional e internacional; lo que presupone adecuaciones sistemáticas a las demandas del país, a la rápida evolución de todas las áreas del saber y la creciente interdependencia entre estas, al progreso de la ciencia y la innovación, así como a la introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (MES, 2022).

El modelo de formación del profesional de la educación superior cubana es de perfil amplio y se sustenta en dos ideas rectoras fundamentales: la unidad entre la educación y la instrucción, que expresa la necesidad de educar al hombre a la vez que se instruye y el vínculo del estudio con el trabajo, que consiste en asegurar desde el currículo el dominio de los modos de actuación del profesional en vínculo directo con su actividad Profesional (MES, 2022).

La Educación Médica Superior tiene como encargo social formar un profesional capaz de brindar atención médica integral al individuo, la familia y la comunidad, necesario para el desarrollo armonioso y sostenible de los pueblos. Para ello se precisa de recursos humanos de la salud calificados, competentes, comprometidos, sensibilizados y cultos (MINSAP, 2020).

La universidad médica tiene que enfrentar de manera acertada los nuevos desafíos que supone el surgimiento de nuevas enfermedades o la reemergencia de otras, el avance científico-técnico y la crisis en la esfera axiológica a nivel global, por lo que los planes de estudio encuentran su base en la situación de salud de la comunidad, para así poder dar respuesta a las demandas en materia de salud pública (López, 2016).

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Médica Superior ocurren cambios

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del estudiante, pues la enseñanza sintetiza conocimientos y existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida y cualidad requerida. Estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades, que conforman una unidad entre la función orientadora del profesor y la actividad del educando.

En los últimos años se han modificado los métodos tradicionales de enseñanza y se han incorporado otros recursos y herramientas que han revolucionado el proceso enseñanza aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, pero principalmente en la docencia de áreas relacionadas con la salud. Se han implementado técnicas que incluyen el autoaprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos y en problemas, la autopreparación y el uso, cada vez más creciente, de los entornos virtuales y plataformas digitales, para lograr la participación activa de los estudiantes.

Como ejemplo de lo anterior, Venegas (2018) propone una intervención con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes en la carrera de Nutrición y Dietética, usando tres metodologías de enseñanza: Aprendizaje Experiencial, Simulación Clínica y Organizadores Gráficos (Mapas Conceptuales), abarcando asignaturas de los diferentes niveles de la carrera. El estudio enfatiza en que el docente debe ser un agente creador de escenarios de aprendizaje que estimulen a los alumnos.

Las investigaciones analizadas constituyen puntos de partida para el presente estudio. Sin embargo, aunque estos autores han realizado aportes importantes en el estudio de la nutrición clínica, resulta insuficiente su introducción en el proceso de enseñanza aprendizaje, específicamente de la carrera Licenciatura en Nutrición, en la que no se ha logrado todavía profundizar en el tratamiento dietético según las diferentes patologías.

A partir de los supuestos teóricos anteriores se impone el análisis del Plan de Estudio vigente en la carrera Licenciatura en Nutrición, que transita por la generación de planes de estudios E, donde la disciplina Nutrición es la disciplina principal integradora de la formación, por lo que requiere de alto nivel de conocimientos y actualización por parte de los profesores que conforman el claustro. Los contenidos que se desarrollen en el pregrado necesarios para la formación de un licenciado en Nutrición, deben responder esencialmente a que este profesional

sea capaz de dar respuesta a los principales problemas de la profesión, de manera que permita el tránsito continuo hacia la formación posgraduada (MINSAP, 2020).

Desde el Plan de estudio de la carrera Licenciatura en Nutrición se potencia la Educación en el Trabajo a partir de la disciplina principal integradora, para lograr la aplicación de los contenidos teóricos y el desarrollo de las habilidades en la práctica laboral investigativa. Aquí el estudiante se enfrenta a situaciones reales permitiendo que el estudiante le dé una solución, siempre acompañado de su tutor asignado para esta actividad.

La asignatura Nutrición en Adultos que se imparte en la carrera Licenciatura en Nutrición en su tercer año, forma parte de la disciplina principal integradora. Tiene como precedencia las asignaturas Generalidades alimentarias que se imparte en el primer año en su primer periodo y en el mismo año en su segundo periodo Nutrición básica. En el segundo año se imparte Prescripción dietética y cálculos en el primer periodo y en su segundo periodo Nutrición en infantes y adolescentes. Y en el tercer año en su primer periodo se imparte Nutrición en la gestante.

El programa de la asignatura contempla ocho unidades temáticas cuyos objetivos generales son: desarrollar acciones de promoción, prevención y recuperación en salud relacionados con los problemas nutricionales, ya sean primarios o no, dirigidos a la población teniendo en cuenta el cumplimiento de las guías alimentarias para la población cubana en condiciones normales y de contingencia, en función de garantizar el estado de salud de la población en estrecha coordinación con el equipo de salud. Además de interpretar la aplicación correcta e individualizada de las herramientas necesarias de intervenciones diagnósticas y terapéuticas, así como la destreza en su ejecución y el reconocimiento de las implicaciones nutricionales en diferentes enfermedades.

El programa precisa una serie conocimientos teóricos esenciales y prácticos dentro de las que se encuentran las siguientes:

Conocimientos teóricos: importancia de la alimentación y nutrición del adulto del adulto mayor y en adulto, importancia del estado nutricional en el curso de las enfermedades, la intervención nutricional en las enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto y

adulto mayor, identificación de las técnicas diagnósticas y de intervención nutricional en las enfermedades oncohematológicas, identificación de las técnicas diagnósticas y de intervención nutricional en las enfermedades particularmente en el paciente quirúrgico y crítico y concepto de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario de nutrición a nivel hospitalario y en la comunidad.

Conocimientos prácticos: evaluación de las buenas prácticas clínicas en el manejo nutricional de individuos sanos y enfermos, implementación de técnica diagnósticas y de intervención nutricional en individuos sanos y enfermos, diagnóstico y manejo de los diferentes trastornos nutricionales y enfermedades carenciales en el adulto y adulto mayor, diagnóstico y manejo de los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, implementación de técnicas de comunicación que permitan la asesoría y educación del manejo alimentario, nutricional y metabólico a los equipos básico de trabajo, pacientes, familiares y agentes decisores de la política de salud pública nacional y evaluación antropométrica del estado nutricional en población adulta.

Esta asignatura se imparte de forma presencial y utiliza como formas de enseñanza fundamentales las actividades de Educación en el Trabajo en diferentes escenarios del sistema de salud, para la implementación de las técnicas de evaluación e intervención nutricional. Los escenarios destinados para realizar la Educación al Trabajo son los policlínicos docentes, consultorios del médico de la familia, casas de abuelos, hogares de ancianos y los hospitales docentes. El profesor juega un papel importante y decisivo para su formación.

La impartición de la asignatura a través de la Educación en el Trabajo tiene como principal propósito el desarrollo de los modos de actuación profesional, que incluye la formación de las habilidades y hábitos, la adquisición de los métodos más avanzados del trabajo y la formación de los rasgos que conforman su personalidad en la sociedad socialista, en un proceso integrador de la teoría con la práctica y de la educación desde la instrucción. Los estudiantes en las áreas prácticas contarán con un tutor, profesor con probado desempeño de sus funciones y comportamiento ético acorde a los requerimientos de la profesión, encargado de atender sus necesidades de aprendizaje de forma individual y responsable de su desempeño.

Para el éxito de su trabajo, el tutor debe organizar y planificar las diferentes tareas a cumplir por el estudiante en el área práctica, asesorarlo desde el punto de vista teórico, práctico y

actitudinal en cada una de las funciones que este cumpla en el área de salud correspondiente, contribuir a la formación de rasgos psicológicos y valores éticos imprescindibles al profesional de la nutrición.

El tutor debe asesorar y orientar al estudiante en relación con los métodos de estudio, la distribución de su tiempo, la búsqueda bibliográfica. Entre sus funciones está participar en los colectivos de disciplinas y asignaturas informando al centro docente sobre el comportamiento y desempeño del estudiante y mantener una superación continua, facilitando así la vinculación de las actividades prácticas con los contenidos que reciben los alumnos en cada asignatura de la disciplina.

Las conferencias a desarrollar desde la asignatura deben contener las principales problemáticas a resolver en cada territorio para estimular la iniciativa individual y grupal en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades académicas. Las mismas deben constituirse en espacios que faciliten el debate y la reflexión, de forma responsable, para que contribuyan a las habilidades a desarrollar por el estudiante una vez egresado de la universidad.

La orientación del trabajo independiente es fundamental en la asignatura y debe orientarse para que los estudiantes recaben información de forma autónoma, la procesen e incorporen en sus argumentaciones. La orientación del trabajo independiente deberá aprovechar las formas grupales y colectivas en general, para contribuir a la formación de comunidades de aprendizaje donde los miembros del colectivo aporten desde su individualidad a la construcción de los conocimientos. Es de vital importancia la utilización por parte de los profesores de la discusión de casos que le aporte mayor creatividad al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura el estudiante debe realizar las actividades propuestas en el programa desde las conferencias, seminarios y actividades de la Educación en el Trabajo, de forma activa, bajo la orientación del profesor. Es importante que sean utilizados métodos activos, preferentemente problémicos, técnicas participativas de discusión en grupo como forma práctica de desarrollar la independencia, creatividad y búsqueda activa de información por parte del estudiante.

Uno de los medios de enseñanza fundamentales que se utilizan para la impartición de la

asignatura son: la pizarra, computadoras, televisores, equipos de reproducción de video y los medios utilizados en las instituciones de salud donde se ubican a rotar los estudiantes, como son balanza y cinta métrica.

El análisis de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en adultos de la carrera Licenciatura en Nutrición, permite concluir que esta materia resulta de gran valor para contribuir al desarrollo de las habilidades profesionales de los estudiantes. Como parte de la disciplina principal integradora Nutrición, se desarrolla fundamentalmente a través de la educación en el Trabajo y como fin último, debe contribuir a la preparación de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición para la orientación nutricional durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Sin embargo, al contextualizar el análisis en el proceso formativo de los estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Nutrición en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, se constató que estos estudiantes presentan dificultades para orientar a la población durante las intervenciones nutricionales ante las enfermedades, que se manifiestan en sus limitaciones para identificar adecuadamente las patologías y su sintomatología, en la interpretación de los resultados de análisis de parámetros bioquímicos, en la selección de los alimentos permitidos y prohibidos para las diferentes patologías presentes en el adulto y en la determinación de los requerimientos nutricionales de la población adulta y sus recomendaciones nutricionales.

Lo anterior conduce a caracterizar la preparación de los estudiantes para la orientación a la población respecto a la relación alimentación - patología en la carrera Licenciatura en Nutrición. Esta preparación para la orientación nutricional se define como el nivel de conocimientos, habilidades, valores que poseen los estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición sobre la relación alimentación – patologías, para la orientación nutricional durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Como indicadores que permiten evaluar esta preparación, se pueden determinar los siguientes:

- Conocimientos sobre las patologías, su sintomatología y los rangos normales de los

parámetros bioquímicos.

- Conocimientos sobre los requerimientos nutricionales de la población adulta, en correspondencia con las patologías.
- Conocimientos sobre las recomendaciones nutricionales de la población adulta, en correspondencia con las patologías.
- Habilidades para la elaboración de los tratamientos dietéticos de la población adulta, en correspondencia con las patologías.
- Habilidades para la confección de patrones de dietas en las diferentes patologías asociadas a la edad adulta durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.
- Ética y responsabilidad en el proceso de orientación nutricional durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Estos indicadores se utilizaron en la elaboración de los instrumentos de recogida de información, que permitieron aplicar los métodos y técnicas presentados en la introducción. A continuación, se presentan los resultados alcanzados.

Situación actual de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos en la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas en la provincia de Ciego de Ávila

La recogida de información con los instrumentos aplicados permitió constatar que la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila está estructurada por dos facultades, ubicadas en el municipio de Ciego de Ávila y en el municipio de Morón. La carrera Licenciatura en Nutrición se estudia solamente en la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila Dr. José Assef Yara, con la formación de licenciados y técnicos superiores en esta especialidad.

El Plan de Estudio vigente en la carrera responde a la generación de planes de estudios E, donde la disciplina Nutrición es la disciplina principal integradora de la formación, por lo que requiere de alto nivel de conocimientos y actualización por parte de los profesores que conforman el claustro. Desde el Plan de estudio se potencia la Educación en el Trabajo a partir de la disciplina principal integradora, para lograr la aplicación de los contenidos teóricos y el desarrollo de las habilidades en la práctica laboral investigativa.

Su principal objetivo es el desarrollo de los modos de actuación profesional, que incluye la formación de las habilidades y hábitos, la adquisición de los métodos más avanzados del trabajo y la formación de los rasgos que conforman su personalidad en la sociedad socialista, en un proceso integrador de la teoría con la práctica y de la educación desde la instrucción.

Para analizar la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos se determinaron como indicadores: la presencia de indicaciones metodológicas para la integración de contenidos sobre la relación alimentación-patología desde la carrera, disciplina, asignatura y la relación dialéctica entre los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y evaluación, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura. En el análisis documental, se consideraron como fuentes fundamentales: el Plan de estudio de la carrera (Plan de estudio D y E), la preparación metodológica de la disciplina, el programa de la asignatura y su preparación metodológica, así como el sistema de trabajo metodológico de los cursos 2023 y 2024, en los diferentes niveles organizativos del proceso en la carrera.

Con el análisis de los Planes de estudio de la carrera en sus generaciones D y E, se pudo constatar que no se precisan indicaciones metodológicas para la integración de contenidos sobre la relación alimentación – patologías, desde la disciplina de la cual forma parte la asignatura Nutrición en Adultos, por lo que se aprecian limitaciones metodológicas para establecer desde la impartición de la asignatura la relación alimentación-patología, con la ausencia de una secuencia didáctica que permita orientar el accionar de los estudiantes en sus intervenciones nutricionales durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

De igual forma se comprobó la no existencia de estas orientaciones metodológicas en la preparación metodológica de la disciplina y la asignatura. En el programa de esta última, no se explicita desde las orientaciones metodológicas, la necesaria relación dialéctica entre los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y evaluación, para concebir una secuencia didáctica que permita orientar el accionar de los estudiantes en sus intervenciones nutricionales durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Al analizar los Planes de trabajo metodológico de los cursos 2023 y 2024, en los diferentes niveles organizativos del proceso en la carrera, se aprecia que aunque se realiza un tratamiento metodológico al enfoque interdisciplinario en el tratamiento de los contenidos en el proceso

enseñanza aprendizaje, no se intencionó como una de las líneas de trabajo metodológico, la integración de contenidos desde la carrera y de modo particular en la disciplina Nutrición y la asignatura Nutrición en Adultos, para lograr la relación alimentación – patologías, en función de preparar a los estudiantes para la orientación nutricional durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

La entrevista grupal a cinco profesores del claustro, jefe de carrera y jefe de disciplina permitió profundizar en el análisis de la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos y su proyección desde la disciplina y la carrera, a partir del debate de las siguientes temáticas: indicaciones metodológicas para la integración de contenidos sobre la relación alimentación-patología desde la disciplina, la carrera y la asignatura; dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos; preparación de los estudiantes para realizar la orientación a la población con respecto a la relación alimentación-patología en la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas en la provincia de Ciego de Ávila y sugerencias para perfeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Fueron entrevistados el coordinador de carrera, el jefe de la disciplina Nutrición, la profesora de Nutrición en adultos, el coordinador del tercer año de la carrera y dos profesores que imparten la docencia en asignaturas de la disciplina, con un nivel precedente respecto a la asignatura Nutrición en adultos.

Los directivos académicos coinciden en que se adolece de indicaciones metodológicas específicas para la integración de contenidos sobre la relación alimentación–patología, desde los programas de la disciplina y la carrera. Esto se expresa en la ausencia de estas indicaciones en el programa de la asignatura Nutrición en Adultos, donde no se ha precisado desde la relación dialéctica entre los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas, evaluación, cómo lograr la integración de contenidos sobre la relación alimentación–patología. Los profesores entrevistados coinciden que lo anterior repercute en la preparación de los estudiantes para realizar la orientación a la población con respecto a la relación alimentación–patología durante la Educación en el Trabajo.

En función de superar estas limitaciones metodológicas, refieren que es necesario buscar

alternativas para contribuir a que los estudiantes alcancen un mayor nivel de sistematización de los contenidos precedentes relacionados con las patologías y su sintomatología, así como los rangos normales de los parámetros bioquímicos, de modo que puedan ofrecer adecuadas recomendaciones nutricionales de la población adulta, en correspondencia con las enfermedades que padece, a partir de los requerimientos nutricionales.

Se considera entonces que una posible vía para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades para la elaboración de los tratamientos dietéticos de la población adulta, en correspondencia con las patologías, puede ser el desarrollo de actividades docentes lógicamente secuenciadas, que orienten el accionar de los estudiantes y se puedan sistematizar a través del trabajo independiente.

Caracterización de la preparación de los estudiantes para la orientación a la población respecto a la relación alimentación-patologías en la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas en la provincia de Ciego de Ávila

La observación participante se realizó con el objetivo de analizar el comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de las intervenciones nutricionales como expresión de su preparación para la orientación a la población, se desarrolló por los profesores de la disciplina Nutrición y la asignatura Nutrición en Adultos, durante el desempeño de los estudiantes en las instituciones de salud donde desarrollan las actividades de la Educación en el Trabajo.

Los tres profesores participantes en la observación refieren que, de los 10 estudiantes observados, ocho que representan el 80 % muestran limitaciones en los conocimientos sobre las patologías y su sintomatología, al igual que en el análisis de los rangos de los parámetros bioquímicos. Lo anterior se expresa en las dificultades que presentaron al evaluar casos de pacientes diabéticos e hipertensos y de gestantes.

De igual modo, nueve estudiantes, que representan un 90 % evidenciaron limitaciones en sus conocimientos sobre los requerimientos nutricionales de la población adulta, en correspondencia con las patologías, lo que a su vez dificulta que puedan ofrecer recomendaciones nutricionales adecuadas. Por tanto, los profesores consideran que todavía los estudiantes no tienen un suficiente desarrollo de las habilidades para la elaboración de los tratamientos dietéticos de la

población adulta, en correspondencia con las patologías, a partir de los patrones de dietas.

Solamente una estudiante demostró poseer conocimiento de los aspectos evaluados. Todos los profesores coinciden en que es la estudiante aventajada del grupo, que siempre está profundizando en los contenidos recibidos.

En cuanto a la ética y responsabilidad en el proceso de orientación nutricional durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo, los profesores coinciden que el total de estudiantes evidencian comportamientos que reflejan su responsabilidad en cuanto a la asistencia y puntualidad a las actividades docentes y de Educación en el Trabajo, lo que facilita su proceso formativo.

La encuesta aplicada a los 10 estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Nutrición, permitió constatar el nivel de preparación de los estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Nutrición respecto a los contenidos sobre las patologías, su sintomatología y su expresión en parámetros bioquímicos, así como el establecimiento de la relación alimentación-patología, a partir de su autoevaluación en cada uno de los indicadores establecidos, con ayuda de una escala donde el valor de uno, se considera no preparado, dos poco preparado, tres medianamente preparado, cuatro preparado y cinco muy preparado.

En cuanto a los indicadores conocimientos sobre las patologías y su sintomatología y sobre los rangos normales de los parámetros bioquímicos, ocho de los 10 estudiantes encuestados, que representan el 80 % de la población, se consideran poco preparados y dos preparados. Respecto a los conocimientos sobre los requerimientos nutricionales de la población adulta, en correspondencia con las patologías y las recomendaciones nutricionales, nueve de los 10 estudiantes encuestados, que representan el 90 %, se autoevalúan de poco preparados y uno de muy preparado.

En relación con los indicadores referidos a las habilidades para la elaboración de los tratamientos dietéticos de la población adulta, en correspondencia con las patologías y la confección de patrones de dietas en las diferentes patologías asociadas a la edad adulta, nueve de los 10 estudiantes encuestados, que representan el 90 %, se consideran no preparados y uno medianamente preparado.

En cuanto al indicador referido a la ética y responsabilidad en el proceso de orientación nutricional durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo, los 10 estudiantes encuestados, para un 100 %, se consideran preparados. Respecto a las sugerencias de temáticas necesarias en su formación, los estudiantes refirieron su necesidad de profundizar en contenidos relacionados con las temáticas evaluadas y con métodos y técnicas de estudio para la sistematización.

La prueba pedagógica aplicada a los 10 estudiantes, permitió evaluar el nivel de preparación de los estudiantes en los contenidos sobre las patologías, su sintomatología y su expresión en parámetros bioquímicos, y el establecimiento de la relación alimentación-patología. Con sus resultados se pudo corroborar la información obtenida con los anteriores instrumentos.

La prueba pedagógica diseñada consta de seis preguntas con varios incisos, que permiten analizar el contenido referido a los indicadores evaluados. De los 10 estudiantes examinados, una estudiante obtuvo la calificación de cinco puntos, tres estudiantes obtuvieron la calificación de tres puntos y seis estudiantes obtuvieron la calificación de dos puntos, lo que indica que es necesario preparar a los estudiantes en estas temáticas, porque todavía no se ha logrado la sistematización de estos contenidos.

La triangulación de la información analizada, permitió corroborar que, los estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura en Nutrición presentan dificultades en la asimilación de los contenidos relacionados con la identificación de las patologías y su sintomatología, la interpretación de los resultados de análisis de parámetros bioquímicos y la determinación de los requerimientos y recomendaciones nutricionales de la población adulta, a partir de la selección de los alimentos permitidos y prohibidos para las diferentes patologías presentes en el adulto. Estas limitaciones dificultan el proceso de orientación a la población durante las intervenciones nutricionales ante las enfermedades, durante su proceso formativo en la Educación al Trabajo.

Entre las causas que inciden en estas limitaciones formativas que presentan los estudiantes, se encuentra la ausencia de orientaciones metodológicas desde la carrera, la disciplina y la asignatura para lograr la integración de los contenidos relativos a la relación alimentación - patologías. También se adolece de una secuencia didáctica de las actividades docentes que

permita orientar el accionar de los estudiantes en sus intervenciones nutricionales durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo. Esta idea sintetiza el análisis integral de los instrumentos de diagnóstico aplicados, que permitió develar las siguientes potencialidades y limitaciones:

Potencialidades:

- La concepción del trabajo metodológico en los diferentes niveles organizativos del proceso formativo de la carrera Licenciatura en Nutrición, como vía para elevar la preparación metodológica y didáctica de los profesores.
- La proyección en la carrera de un enfoque interdisciplinario en el tratamiento de los contenidos en el proceso enseñanza aprendizaje de las asignaturas.
- El reconocimiento por los profesores de la necesidad de trabajar la integración de contenidos sobre la relación alimentación – patologías.
- La responsabilidad y compromiso de los estudiantes con su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Limitaciones:

- Ausencia de indicaciones metodológicas para la integración de contenidos sobre la relación alimentación–patologías desde la carrera Licenciatura en Nutrición, la disciplina Nutrición y la asignatura Nutrición en Adultos.
- Limitaciones en la relación dialéctica entre los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y evaluación, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Nutrición en Adultos para lograr la integración de contenidos sobre la relación alimentación – patologías.
- Insuficiencias en la preparación de los estudiantes en cuanto a las patologías, el análisis de parámetros bioquímicos, la determinación de requerimientos y recomendaciones nutricionales de la población adulta, así como los tratamientos dietéticos y la confección de patrones de dietas, durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Estos resultados orientan hacia la búsqueda de alternativas para la integración de contenidos en la asignatura Nutrición en adultos, que superen las limitaciones metodológicas vigentes en

el proceso de formación de la carrera, la disciplina y la asignatura, como base para contribuir a la preparación de los estudiantes, en función de la orientación a la población respecto a la relación alimentación-patología durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo.

Conclusiones

La sistematización realizada evidenció que, a pesar de la voluntad política de formar integralmente a los egresados de la carrera Licenciatura en Nutrición, en el contexto cubano se constatan limitaciones teórico metodológicas en el diseño curricular de la carrera y la disciplina Nutrición, que inciden en la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas y de modo particular, en la asignatura Nutrición en Adultos, donde se adolece de indicaciones metodológicas para la integración de contenidos sobre la relación alimentación-patología, con limitaciones en la relación dialéctica entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, para lograr esta integración de contenidos desde su dinámica.

El diagnóstico realizado reveló insuficiencias en la preparación de los estudiantes en cuanto a las patologías, el análisis de parámetros bioquímicos, la determinación de requerimientos y recomendaciones nutricionales de la población adulta, así como los tratamientos dietéticos y la confección de patrones de dietas. Estos contenidos resultan necesarios para el desarrollo de la orientación a la población respecto a la relación alimentación-patología, durante su proceso formativo en la Educación en el Trabajo, lo que demanda su integración desde un proceso formativo intradisciplinar.

Referencias bibliográficas

- Arévalo Berrones, J. G. Cevallos Paredes, K. A. y Rodríguez Cevallos, M. A. (2020). Intervención nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 para lograr el control glucémico. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 49(3). http://scielo.sld.cu/scielo?script=sci_arttext&pid=s0138-65572020000300010
- Bischoff, S C. (2022). Guía ESPEN: nutrición clínica en la enfermedad inflamatoria intestinal. *Nutrición Hospitalaria Artículo Especial*. 39(3), 678-703. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112022000400024&script=sci_arttext
- Bernui, I. y Delgado Pérez, D. (2021). *Factores asociados al estado y al riesgo nutricional*

en adultos mayores de establecimientos de atención primaria. 82(4), 261-268. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S102555832021000400261&script=sci_arttext&lng=pt

Chambergo Michilot, D. (2020). Relación entre malnutrición y valoración geriátrica en adultos mayores de 80 años. *Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria. 40(3), 69-76. <https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/download/59/37>*

López Vega, B. (2016). *El aprendizaje en las ciencias médicas desde el fomento del trabajo independiente y la tarea docente*. Tercer Congreso virtual de Ciencias Morfológicas. Tercera Jornada Científica de la Cátedra Santiago Ramón y Cajal. <http://www.morfovvirtual2016.sld.cu/index.php/Morfovvirtual/2016/paper/viewFile/311/74>

Ministerio de Salud Pública. (2020). *Plan de estudio E, Carrera Licenciatura en Nutrición*. La Habana. MINSAP.

Resolución No. 47 de 2022 [Ministerio de Educación Superior]. Por la cual se establece el Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias. 27 de mayo de 2022.

Santana Porbén, S. (2019). *Programa de la asignatura Nutrición en Adultos*. La Habana.

Solano Sandí, L. A. Carlos Pabón, C. y Chuprine Sisfontes, K. (2020). Manejo de anemia en el adulto mayor. *Revista Ciencia y Salud: Integrando Conocimientos. 4(3), 123- 131.*

<https://revistacienciaysalud.ac.cr/ojs/index.php/cienciaysalud/article/download/154/218>

Venegas Arias, E. (2018). Implementación de entornos de aprendizajes activos en la carrera de Nutrición y Dietética. *Revista CIDUI 2018.*

<https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/download/349154/440323>